

Shaxlo Omonovna Masutova

Prezident ta’lim muassasalariga qarashli G’ijduvon tuman
ixtisoslashtirilgan maktab o’qituvchisi

Bilamizki, shoir zoti inson ko’nglining tarjimoni sifatida qalam tebratadi. Ayniqsa, uning “meni”da milliy, umuminsoniy, ezgu tuyg’ular tajassum topishi lozim. Shu ma’noda : “Ijodkor umuminsoniy dardni shaxsiy darddek qabul qilishi yoki shaxsiy dardini umuminsoniy dard darajasiga o’tarishi lozim”,- deb yozadi Abdulla Oripov. Shoir ushbu talabni o’z ijodiga to’la –to’kis tatbiq ham qildi.

Abdulla Oripov she’riyati tilshunoslik uchun ham adabiyotshunoslik uchun ham muhim o’ringa, katta salmoqqa ega she’riyatdir. Shoir she’rlarining ta’sirchanligi, xalqona ifodasi, inson ruhiga chuqur ta’sir qilishida ko’plab til vositalari qatori frazeologizmlarning ham o’rni beqiyos. Avvalo, shuni aytish lozimki, frazeologizmlar narsa-hodisalar, voqealar, xarakterlarni obrazli-ekspressiv ifodalash ehtiyoji yuzasidan vujudga keladi. Ular deyarli ko’chma ma’noda qo’llanilib, badiiy tasvir vositasida emotsionallik, espressivlik xususiyatiga ega bo’ladi. Shu sababli frazeologizmlar insonlarning faqat ongiga emas, balki his-tuyg’ulariga ham katta ta’sir ko’rsatadi. Frazeologizmlar tarkibida nechta so’z ishtirok etishiga qaramay, ular yagona umumiy ma’no bilan birlashadi va emotsional-ekspressiv ma’noni ifodalaydi. Shoirimiz Abdulla Oripov she’rlarida frazeologik birliklar , asosan quyidagi ma’nolarda qo’llaniladi:

1)voqea-hodisani obrazli ifodalash uchun : ko’pgina frazeologik birliklar konkret, ko’rgazmali tasvir uchun xizmat qiladi, shaxs-predmet, voqea-hodisaning obrazli ifodasi bo’lib keladi. Masalan,

Hanuz **biri ikki bo’lmagan** eldan,

Keldim, madad bergil, yo Kabatulloh.

Bag’ri xun, **toleyi kulmagan** eldan,

Keldim, madad bergil, yo Kabatulloh.(“Ka’batulloh” she’ridan)

2) turli holatlarni baholash uchun: frazeologizmlarning turli strukturaltiplari uchun biror predmet, yoki voqea- hodisani nomlash bilan birga ularga salbiy yoki ijobiy baho berish funksiyasi ham badiiy asarlarda o‘zining salmoqliligi bilan ajralib turadi. Jumladan,

1. **O‘n gulingdan bir guling ochilmagan** derdilar,

Yo‘llaringda soqchilar sochilmagan derdilar.

(“Vatan uchun yashaylik” she’ridan)

3) badiiy matnda emotsionallikni ifodalash uchun : o‘zbek tili frazeologik sistemasida mazkur birlikning katta qismi asosiy ma’no- mohiyatni ifodalabgina qolmay , balki so‘zlovchining shodligi, g‘azabi, nafrati, o‘kinchi, qo‘rquvi, kinoyasi ,jirkanishi singari emotsional munosabatlarni ham ifodalab keladi. Bunga quyidagi misralar misol bo‘la oladi:

Bir qaragam bu dunyoda baxtim borday,

Bir qaragam **butun olam menga torday**.

Mazkur misralarda insonga xos ruhiy holat juda chiroyli ochib berilgan. Balki shoir shu misralarda **butun olam menga torday** iborasini qo‘llamasa, she’riy misralar biroz xiraroq chiqardi, fikrimizcha.

5) badiiy matnda satira va yumor hosil qilish uchun :

Ota der:—Aldama sen meni, bolam,

Barcha qilmishingni sezib yuraman.

Agar quyilmasang mendan keyin ham,

Bilib qo‘y **go‘rimda tikka turaman**.

Bola der:—Otajon, meni bilasiz,

Birga **davr-u davron sura bering-da**.

O‘sha qora go‘rda nima qilasiz

Mana uyda tikka turabering-da. (“Yozgin, dedilar” she’ri)

Abdulla Oripov qalamiga mansub she’rlarda ba’zi iboralar sinonimlari bilan almashtirilgan. Ba’zan esa tarkibidagi ayrim so‘zlarning ma’nolari tushirilib, qisqartirilib qo‘llanish holati uchraydi. Bu holat frazeologizmlarning ma’nosini umumlashtirish, abstraklashtirish , kengaytirish uchun xizmat qiladi. Masalan :

Non, degan farzandning dardli xitobi,

Goh uni **tiriklay chohlarga tiqqan.**

Bardoshli umrning zaqqum zardobi,

Sochlari qirovdek ko'pirib chiqqan.

(“Otalar ilgida zamon bilan vaqt” she'ri)

She'rdagi **tiriklay go'rga tiqqan** iborasi tarkibidagi go'r so'zi choh so'zi bilan almashtirib qo'llangan. Yoki yana bir misolda ko'ramiz;

Yaxshining keragi kamdir olamda,

Yomonlarning dasti uzun bo'lsa gar.

Ushbu misralarda ortiq darajada imkoniyatga ega ma'nosini beruvchi “qo'li uzun” ibrasidagi “qo'l” so'zi o'zining sinonimi bilan almashirilgan. Ibora ma'nosi go'zal badiiyat kasb etgan. Yana bir she'rda:

Quloq soling menga, yaxshi qiz, biroz

Dilinni ochmoqchi bo'lyapman sizga

Tunov kun bir do'stim meni dab-durust

Aybladi sevgisizlikda. (“Sevgisiz odam” she'ri)

Ushbu misralarda ikki ibora qo'llangan. Birinchisi “quloq solmoq” iborasi bo'lib, tinglamoq ma'nosini beradi ma'nodoshi “quloq bermoq”. Ikkinchi ibora “dilini ochmoq” iborasi “ko'nglini ochmoq”, “yuragini ochmoq” iboralariga variantdosh sifatida qo'llanilgan.

Qalami o'tkir shoirimiz Abdulla Oripov o'z she'rlarida frazeologizmlardan unumli foydalangan va mavzuga oid iboralarni mohirlik bilan tanlay olgan. Bu esa she'rlarning o'quvchi ruhiyatiga ta'sir kuchini oshirgan.

Otashnafas shoir A.Oripovning tahlilga tortilgan misralaridan o'rta umutalim maktablari ona tili mashg'ulotlarida foydalanish o'rinli va foydali deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Rahmatullayev Sh.O'zbek tilining frazeologik lug'ati.–Toshkent: Qomuslar bosh tahririyati,1992.–B.23- 311.

2.Oripov A.Talosh pallasi.–Toshkent:Ma'naviyat,2007. –B. 3-9.

3. Dilorom Nematovna Yuldasheva. Problems of national language education at school. Volume 4 Issue 3 BSU 2020 (3) Published by 2030 Uzbekistan Research Online, 2020 <https://uzjournals.edu.uz/buxdu/vol4/iss3/15/>

4. Дилором Юлдашева. Нутқий мулоқотда сукутнинг ўрни. [Образование и инновационные исследования](http://interscience.uz/index.php/home). Том 1 № 1 (2020). <http://interscience.uz/index.php/home>

5. Дилором Юлдашева (Dilorom YULDASHEVA). Профессиональные фразеология (Professional Phraseology). International conference on academic studies in philology (BICOASP) 26-28 September 2019 Bandırma <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/60539392/>

6. Юлдашева Д. Н. Сукут нутқий мулоқотнинг таркибий қисми сифатида // Сўз санъати халқаро журнали. – 2020. – Т. 3. – №. 3. www.tadqiqot.uz